

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШЮК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

взаємодії; креативні та арт-терапевтичні ресурси, де культура є інструментом зцілення (плейбек-театри; урбаністичні ініціативи, спільні простори та ін.).

Отже, ефективність соціально-психологічної підтримки ВПО забезпечується сукупністю традиційних та інноваційних ресурсів приймаючої громади, що через поєднання базових державних гарантій із новітніми цифровими та соціокультурними практиками сприяє відновленню життєстійкості та інтеграції особи у новий соціум.

ЛІТЕРАТУРА

1. Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». URL: <https://howareu.com/>
2. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.12.2014 р. №1706-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text>
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Про соціальні послуги: Закон України від 17.2019 р. № 2671-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text>
5. Семигіна Т. В. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020, 275 с.

DOI: 10.5281/zenodo.20748424

РЕВНЮК Наталія
*кандидатка педагогічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної роботи та реабілітації
Національний університет біоресурсів та
природокористування Україн
м. Київ, Україна*

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Війна істотно змінила зміст і спрямованість соціальної роботи в Україні, оскільки вразливість людини дедалі частіше зумовлюється не лише попереднім соціальним статусом, а й раптовою втратою житла, роботи, здоров'я, родинних

зв'язків, безпечного середовища та можливості планувати майбутнє. У таких умовах соціальні послуги набувають значення не тільки інструменту допомоги, а й механізму збереження людської гідності, соціальної присутності та здатності людини повертатися до активного життя громади. Саме тому актуальним постає перехід від екстреної підтримки до комплексного соціального супроводу.

Як було зазначено в Законі України «Про соціальні послуги», соціальні послуги спрямовуються на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію негативних наслідків для особи чи сім'ї [1]. Окреслена норма задає важливу правову рамку для роботи з вразливими групами населення, однак воєнний контекст потребує глибшого осмислення змісту підтримки. Екстрена допомога дає змогу швидко відреагувати на небезпеку, переміщення, втрату майна, потребу в харчуванні, прихистку, ліках або первинному консультуванні. Разом із тим, складні життєві обставини, спричинені війною, часто мають тривалий характер, тому разове втручання не усуває причин соціальної нестійкості.

Відповідно до цього, екстрена підтримка і комплексний соціальний супровід не повинні протиставлятися. Екстрена підтримка є першим рівнем реагування, що забезпечує виживання, безпеку й доступ до мінімально необхідних ресурсів. Комплексний соціальний супровід є наступним рівнем професійної дії, у межах якого фахівці працюють не лише з актуальною потребою, а й із ширшим життєвим контекстом людини або сім'ї. Такий супровід охоплює оцінювання потреб, індивідуальне планування допомоги, координацію соціальних, медичних, освітніх, психологічних і правових сервісів, а також підтримку відновлення соціальних ролей.

Особливого значення зазначена проблема набуває у роботі з внутрішньо переміщеними особами. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначає гарантії дотримання прав і свобод громадян, які були змушені залишити місце проживання внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, проявів насильства, порушень прав людини та

надзвичайних ситуацій [2]. Означене положення важливе не лише для адміністративної реєстрації або призначення допомоги. Правовий статус внутрішньо переміщеної особи має розглядатися як підстава для ширшої соціальної роботи, спрямованої на адаптацію, інтеграцію в громаду, доступ до послуг, відновлення зайнятості, підтримку дітей і збереження родинної стабільності.

Разом із тим, є підстави заперечити практику, коли соціальна підтримка вразливих груп зводиться переважно до матеріальної допомоги. Матеріальна допомога є необхідною в умовах втрати базових ресурсів, однак довготривала вразливість не долається лише виплатою або гуманітарним набором. Людина, яка пережила вимушене переміщення, втрату близьких, руйнування житла чи травматичний досвід, потребує ресурсу для виживання та супроводу в поверненні до соціальних зв'язків, правової визначеності, психологічної рівноваги, освітньої безперервності дітей і можливості самостійно ухвалювати рішення.

Порівняльний аналіз міжнародних підходів засвідчує, що в гуманітарному реагуванні дедалі більше уваги приділяється поєднанню допомоги, захисту та розвитку спроможності людини. UNHCR характеризує війну проти України як одну з наймасштабніших криз переміщення в сучасній Європі, що спричинила втрату домівок і вимушений пошук безпеки мільйонами людей [3]. У зазначеній логіці підтримка не може обмежуватися короткотривалим реагуванням, оскільки переміщення руйнує не тільки матеріальні умови життя, а й повсякденні зв'язки, професійні маршрути, доступ до сервісів і відчуття належності до спільноти.

У матеріалах UNICEF щодо роботи в Україні наголошено на підтримці вразливих дітей і родин через доступ до життєво необхідних сервісів, зокрема охорони здоров'я, освіти, захисту, води, санітарії та гуманітарних поставок [4]. Зазначений підхід важливий для соціальної роботи, оскільки дитина або родина не можуть бути розглянуті лише через одну потребу. У ситуації війни освітня, психологічна, медична, правова й матеріальна проблеми часто взаємопов'язані. Саме тому соціальний працівник має діяти не як виконавець окремої послуги, а як

координатор підтримки, здатний поєднати ресурси громади, держави, громадського сектору й міжнародних організацій.

На наш погляд, продуктивним є розгляд комплексного соціального супроводу через кілька взаємопов'язаних вимірів. Перший вимір стосується своєчасного виявлення потреб, оскільки частина людей не звертається по допомогу через недовіру, сором, незнання процедур або попередній негативний досвід. Другий вимір охоплює доступність послуг, насамперед територіальну, інформаційну, цифрову, мовну та комунікаційну. Третій вимір пов'язаний із міжвідомчою координацією, адже жодна установа не може самостійно відповісти на комплексні наслідки війни. Четвертий вимір передбачає участь самої людини у плануванні підтримки, оскільки без урахування життєвої позиції отримувача послуги супровід ризикує перетворитися на адміністративний контроль.

Відповідно до цього, територіальна громада стає ключовим простором переходу від екстреної підтримки до довготривалого супроводу. Саме в громаді людина отримує або не отримує доступ до житла, школи, медичної допомоги, соціальної послуги, працевлаштування, безпечного транспорту, психологічної підтримки та неформальних мереж взаємодопомоги. Якщо громада діє лише в режимі реагування на кризу, соціальна робота залишається фрагментарною. Якщо громада вибудовує систему супроводу, соціальна послуга перетворюється на шлях від стабілізації до відновлення життєвої перспективи.

У цьому контексті важливо розрізняти допомогу як акт і супровід як процес. Допомога може бути короткочасною, адресною і необхідною в момент гострої потреби. Супровід передбачає тривалість, послідовність, узгодженість дій, професійну відповідальність і поступове посилення самостійності людини. Саме процесуальний характер супроводу дозволяє оцінювати не лише обсяг наданої підтримки, а й зміни в якості життя, рівні безпеки, соціальній включеності, доступі до прав і здатності людини діяти без постійної залежності від допомоги.

Разом із тим, комплексний супровід не повинен означати надмірне втручання в приватне життя. Професійна соціальна робота має зберігати баланс між підтримкою і повагою до автономії людини. Вразлива особа не втрачає права на вибір через складні життєві обставини. Навпаки, війна посилює потребу в етичній взаємодії, де фахівець не нав'язує готову модель життя, а допомагає людині побачити доступні ресурси, зрозуміти можливі рішення й відновити контроль над власною ситуацією. Такий підхід особливо важливий для родин із дітьми, людей з інвалідністю, осіб старшого віку, самотніх батьків, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Відтак перехід від екстреної підтримки до комплексного соціального супроводу потребує зміни професійної оптики соціального працівника. Фахівець має оцінювати не лише запит, із яким людина звернулася до соціальної служби, а й приховані ризики, бар'єри доступу, ресурс родини, якість соціального оточення, наявність травматичного досвіду та можливості громади. У такій логіці соціальна робота стає не механічним наданням послуг, а професійною діяльністю з відновлення соціальної стійкості людини, сім'ї та громади.

Отже, соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни мають розвиватися від екстреної підтримки до комплексного соціального супроводу, оскільки тривала дія воєнних ризиків породжує не одноразові, а системні потреби. Вважаємо, що ефективна соціальна політика в громаді повинна поєднувати швидке кризове реагування, міжвідомчу координацію, індивідуальне планування допомоги, доступність сервісів і повагу до автономії людини. Саме так соціальна послуга стає не лише засобом подолання кризи, а й умовою відновлення людської гідності, довіри та участі в житті громади.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2671-19> (дата звернення: 06.05.2026).

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua